

ISSN : 3030-3974

MAKON VA ZAMON

Пространство и время
Space and time

3

2026

MAKON VA ZAMON

ilmiy-falsafiy, ijtimoiy-iqtisodiy,
siyosiy-sotsiologik, ma'naviy-ma'rifiy jurnal

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi (OAK) Rayosatining 2024-yil 30-noyabrdagi 01-08/3646-son qaroriga muvofiq siyosiy, tarix, falsafa, pedagogika va sotsiologiya fanlari bo'yicha dissertatsiyalarning asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

2026-yil 3-son

M u a s s i l a r: "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti va O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati

Tahririyat: *t.f.d., professor, akademik O.Salimov, f.f.d., professor M.Abdullayeva, s.f.d., professor A.Muminov, f.f.d., professor O'.Abilov, p.f.d., professor R.Choriyev, p.f.d., professor Z.Ismoilova, f.f.d., professor J.Ramatov, i.f.d., dotsent X.Pirmatov, f.f.d., dotsent G.Urazalieva, s.f.d., dotsent – A.Ravshanov*

ISSN 3030-3974

Bosh muharrir – tahririyat rahbari:
Qiyom Nazarov – *f.f.d., professor*

Nashrga tayyorlovchilar:
M.Tursunova, M.Turdiyeva, Q.Kdirbayev

Tahririyat manzili: Qori Niyoziy ko'chasi, 39,
Toshkent shahri, 100000,
Bichimi 60x84 Ofset qog'ozi. "Times" garniturasini.
Hajmi 20 b.t. Nashriyot hisob tabog'i 30 b.t. Adadi 100 nusxa

MUNDARIJA:

Бош муҳаррир минбари	Ўзбек фалсафаси такомилнинг долзарб масалалари	6
Д. Норкулов	Фуқаролик жамияти маънавий негизларида ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг ўрни ва аҳамияти.....	11
В. Toshboyev	Mahalla – makon va zamon tutashgan nuqta	15
N. Egamberdiyeva	Jamiyatda yoshlarning ma'naviy-axloqiy imperativlarga falsafiy yondashuvlari arxitonikasi	19
T. Norov	Ma'rifat – jaholatga qarshi kurashning samarali vositasi sifatida	23
Ш. Улжаева	Амир Темурнинг бугунги Қозоғистон ҳудудидаги бунёдкорлик ишлари	27
D. Muratova	Ekologik barqarorlik tizimini shakllantirishda inson omili muammolari masalasi	30
D. Po'latova	Sharq renessansi kontekstida Markaziy Osiyo intellektual yuksalishi: qiyosiy sivilizatsion yondashuv	34
A. Muxtarov	Imom Moturidiy ta'limotida ilm, insonparvarlik, bag'rikenglik g'oyalarining diniy falsafiy talqini	37
Ф. Бозарова	Роль эстетических взглядов Иммануила Канта в межкультурном диалоге	41
B. Rahmonov	Ёшларга оид давлат сиёсати ва миллий таълим-тарбия	45
G. Tilavbayeva	Янги Ўзбекистон ва ёшлар маънавияти	49
В. Мамадминова	Temuriylar davrida ilm-fan va madaniyat taraqqiyoti	53
В. Jo'raqulov U. Ismoyilov	Qadimiy Tunkat yodgorligida ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy hayot	56
Н. Пирназаров А. Бердимуратова	Аксиологическая трансформация образовательной реальности в условиях алгоритмического посредничества искусственного интеллекта.....	61
Г. Нишонбоева	Янгиланаётган Ўзбекистон шароитида маданиятли инсонни тарбиялаш	65
Н. Рахмонбердиева Т. Куйлиев	Янги тарихий шароитда маданий мерос ва миллий ўзликни англаш	68
X. Toshov	Tezisga aloqador manipulyativ hiylalarning mantiqiy-ritorik va lingvo-psixologik xususiyatlari	72
Б. Қурбонов	Янги Ўзбекистонда диний соҳа кадрларини тайёрлаш ва илмий муҳитни ривожлантиришга қаратилган сиёсат	76
A. Utamurodov	Jamiyatda zo'ravonlikka qarshi xabardorlikni oshirishda ijtimoiy ishning ahamiyati va roli	80
D. Abdavaxobova	Boburiylar harbiy sivilizatsiyasi (Urdu manbalaridagi strategiya va texnologiya tahlili)	83

L. Abdunazarov	O‘zbekistonda urbanizatsiya jarayoni va zamonaviy medianing aholi fikri va davlat siyosatiga ta’siri	86
O. Abduvaliyev	Mahallalardagi ijtimoiy masalalarini hal etishda yoshlarning ishtiroki.....	89
H. Жўрабоев	Ўзбекистонда давлат суверенитетининг мустаҳкамланиши	92
Б. Узоков	Замонавий ахборот технологиялари ва сунъий интеллект	95
В. Омонov Е. Abduhalimova	Ekologik qadriyatlar asosida ekologik tarbiyani shakllantirishning ijtimoiy ahamiyati	98
T. Babayev	Ichki ishlar organlari faoliyatida mobil videokameralardan foydalanish – qonun ustuvorligi va jamoat ishonchini mustahkamlash omili	102
A. Egamberdiyeva	Ta’lim va tarbiya tizimida altruizmni shakllantirish imkoniyatlari	106
S. Azamova	Yoshlarda ekologik madaniyatni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik mexanizmlari	110
B. Malikov	O‘zbekistonda davlat fuqarolik xizmatini takomillashtirishning ijtimoiy-ma’naviy omillari	114
D. Xudoyberdiyev	Ekologik muammolarni bartaraf etishga qaratilgan tendensiyalarni amalga oshirishning institutsional, huquqiy va ijtimoiy-madaniy mexanizmlari	117
N. Tursunov D. Mallayev	Surxondaryo vohasi gilamdo‘zlik san’ati	121
B. Xaitov	Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatini yot ta’sirlardan himoya qilishning ahamiyati va zarurati	124
O. Dulanboyeva	Mutolaa motivatsiyasini oshirishning ijtimoiy xususiyatlari	128
Ж. Ахмедов	Ўзбекистонлик олимларнинг Марказий Осиё халқлари тарихини ёритишдаги баъзи ёндошувлари	132
X. Xaydarov	Konstitutsiyaning huquqiy himoyasi – inson huquqlarining huquqiy himoyasidir	137
O. Abdig‘apparov	Zarafshon vohasida Qoraqalpoqlarning urf-odat va marosimlari hamda madaniy hayotidagi an’anaviyligi haqida	140
S. Azamova M. Hasanova	Ekologik madaniyatning shakllanishi va rivojlanish evolyutsiyasi	145
G. Umaraliyeva	Tabiatdagi asimmetriya go‘zalligi: fraktallar, kaos va bioestetik garmoniya	149
X. Xidirov	Xorijiy davlatlarning korrupsiyaga qarshi kurash tajribasi (Daniya va Yaponiya davlatlari misolidan)	153
R. Hasanov	Imom Motrudiyning ma’naviy merosi	158
G. Tursunova	Rossiya imperiyasidan Sirdaryo viloyatiga aholini ko‘chirishning huquqiy asoslari (XIX asrning oxiri XX asrning boshlari)	162

A. Berdiyev	XIX asrning 20-40-yillarida O'rta Osiyo xonliklarida ingliz-rus geosiyosiy va savdo-iqtisodiy raqobati	167
Z. Yodgorov	Yangi O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi me'yoriy-huquqiy normativ hujjatlarning qabul qilinishi va undan ko'zlangan chuqur maqsadlar.....	171
D. Axatova	Ibn Sino va G'azzoliy ta'limotida ruhning manguligi borasidagi argumentlar qiyosi	174
I. Urazaliyeva M. Xasanova M. Kamilova	Tibbiyot xodimlarni o'qitishda yangi motivatsion texnologiyalarni qo'llashning nazariy metodologik ahamiyati	177
F. Muxamedova	Maktabgacha ta'lim jarayonida raqamli va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning nazariy va metodologik asoslari ...	181
N. Ummatov	Oliy ta'lim muassasalarida talabalar sport faolligini baholash metodikasi	184
B. Yuldashev X. Ergasheva	Farg'ona vodiysida neft sanoatining rivojlanish tarixi	188
Sh. Mamatqulov	Yoshlar ijtimoiy faolligining falsafiy-konseptual talqinlari	193
V. Shamsieva	Inson qadri va ijtimoiy manfaatlarni ro'yobga chiqarishning qonuniyatlari	196
Д. Рузимова	Современные подходы к воспитанию гармонично развитого поколения в семейной педагогике	199
G. Boyqo'zieva	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida xotin-qizlarning faolligini oshirish ijtimoiy-siyosiy muammo sifatida	203
R. Rasulov	Raqamli muhitda mafkuraviy ta'sir, targ'ibot va manipulyasiya mexanizmlari	206
S. Bazarbayev	Kattaqo'rg'on uyezdida asalarichilik xo'jaligining shakllanishi va rivojlanish omillari.....	210
T. Pirniyazova M. Adaybayeva	Zamonaviy madaniyat kontekstida Abayning axloqiy va ma'naviy qarashlari	215
N. Normatova	Tarixiy transformatsiya jarayonida tabiat va inson munosabatlari	218
B. Narimanov	Ta'lim integratsiyasi asosida bo'lajak energetik muhandislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	222
M. Samandarova	"Texnologik sindrom" muammosini talqini	225
D. Nizamutdinova	Bolalar tarbiyasi jarayonida art-terapiya va neyrografiyaning pedagogik imkoniyatlari	230
U. Shukurullaev	Axborot manipulyatsiyasi va jamiyat ongiga ta'sir mexanizmlari	235
K. Sattorova	Nogironligi bo'lgan bolalarga ijtimoiy xizmat ko'rsatishning nazariy asoslari	238

“TEXNOLOGIK SINDROM” MUAMMOSINI TALQINI

**Mukarram Samandarova,
Samarqand davlat chet tillari instituti tadqiqotchisi**

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada hozirgi zamonda ken ommalashayotgan “Texnologik sindrom” muammosini taxlil qilingan.*

***Kalit soʻzlar:** texnologiya, sindrom, zamonaviy texnika, tibbiyot, maʼsuliyat, inson, taraqqiyot, jamiyat.*

***Аннотация.** В данной статье анализируется проблема «Технологического синдрома», которая в настоящее время получает всё более широкое распространение.*

***Ключевые слова:** технология, синдром, современная техника, медицина, ответственность, человек, прогресс, общество.*

***Abstract.** This article analyzes the problem of the “Technological Syndrome”, which is becoming increasingly widespread in the modern world.*

***Keywords:** technology, syndrome, modern technology, medicine, responsibility, human being, progress, society.*

Zamonaviy texnika taraqqiyoti davrida texnik vositalar va texnologik imkoniyatlar muayyan axloqiy mezonlarni talab etadigan koʻlamga yetdi. Yonasning fikricha, texnika tabiatidagi oʻzgarishlar axloqiy paradigmaning masʼuliyat axloqi tomon oʻzgarishiga sabab boʻlgan eng muhim omildir. U texnika taraqqiyoti bilan insonning maʼnaviy-axloqiy rivojlanishi oʻrtasida bogʻliqlik bor deb hisoblaydi. Hozirgi texnikaning ilgarisidan asosiy farqi shundaki, texnika zaruriyat boʻlishdan chiqib, insonning «kasbi» yoki intilishiga aylandi. Inson endi texnikani faqat ehtiyojini qondirish uchun emas, balki oʻzining tabiat ustidan hukmronligini kuchaytirish uchun ham rivojlantiradi.

Fransuz faylasufi Jan Badiyar nazariyasiga koʻra, giperhaqiqat atrofimizdagi raqamli obrazlar, virtual dunyolar va sunʼiy realitetning noaniqligini anglatadi, bu esa insonlarning haqiqiy dunyodan, tabiiy munosabatlardan va aslida mavjud boʻlgan voqelikdan uzoqlashishiga olib keladi. Bu jarayon insonning ongi va hissiyotlariga taʼsir koʻrsatib, dunyoni anglash va unda oʻz oʻrnini topish borasidagi tushunchalarini oʻzgartiradi.

Texnologik sindrom nafaqat texnologiyalarni notoʻgʻri qoʻllash natijasida, balki ularning insonning ruhiy va ijtimoiy tuzilishiga olib kelayotgan muammolarni ifodalaydi. Bu sindrom texnologiya bilan inson oʻrtasidagi murakkab munosabatni, hamda bu munosabat jamiyatda keltirib chiqarayotgan oʻzgarishlarni aks ettiradi. Iordaniyalik olimlar Muhammad Bani Yunus va Samir al-Zubilar tomonidan oʻtkazilgan tadqiqotlarda zamonaviy texnologiyalarning shaxsiy munosabatlar shakllanishi, ijtimoiy izolyatsiya va oila aʼzolari orasidagi aloqalarning zaiflashuvi kabi salbiy oqibatlari batafsil qayd etilgan. Tadqiqotchilar aniqlashicha, raqamli qurilmalardan uzoq vaqt foydalanish ijtimoiy koʻnikmalarning pasayishiga va insonlararo munosabatlarning zaiflashuviga olib kelmoqda[1:480].

Gans Yonas taʼbiri bilan aytganda: «Shunday qilib, homo faber (yaratuvchi inson)ning tashqi obʼekt ustidagi gʻalabasi bir vaqtning oʻzida uning xizmat koʻrsatuvchi qismi boʻlgan homo sapiens (aqli inson)ning ichki gʻalabasini ham anglatadi»[2:288]. Bu muhim falsafiy xulosa inson ongidagi jiddiy transformatsiyani koʻrsatib beradi. Aytish mumkinki, texnologiyaning obʼektiv yutuqlari bilan bir qatorda, unga insonning subʼektiv hayotida markaziy ahamiyat berilmoqda. Inson hayotining barcha jabhalarida texnika bosh mezonga aylanib bormoqda. Bunday holatda inson va texnika munosabatlari falsafiy mushohadalar markazidan joy olishi tabiiydir.

Texnikaning asosiy xususiyati shundan iboratki, ixtiro qilingan va yaratilgan narsa yana va yana yangi ixtirolarning zaruratini keltirib chiqaradi. Inson bir ixtironi yaratgach, u yanada

mukammalroq va kuchliroq texnik vositalarni ixtiro qilish zaruratini his etadi. Erishilgan muvaffaqiyatlar insonning qudratini oshiradi va inson tabiatining boshqa tomonlari ustidan bir tomonining ustunligini mustahkamlaydi. Insonning yaratuvchilik qobiliyati uning ma'naviy, ruhiy va ijtimoiy jihatlaridan ustunlik qila boshlaydi. Bu hozirgi texnika davrida homo faber faoliyati bilan bog'liq yangi miqyos va imkoniyatlarga mos keluvchi bashoratli va mas'uliyatli yangi axloq zarurligini keltirib chiqaradi. Zamonaviy texnika bilan munosabatlarda mas'uliyatli yondashuv har qachongidan ham muhimroq bo'lib qolmoqda.

Lekin ilmiy-texnika taraqqiyotining eng xavfli oqibati insonning o'zi texnikaning ob'ektiga aylanib qolishidir, ya'ni bu yerda teskari natija salbiy xususiyat kasb etadi. Texnika takomillashgan sari inson unga ko'proq bog'lanib, u yaratgan tizimlar qurshovida qolib ketadi. Inson texnikani o'zining xizmatida deb hisoblab, aslida o'zi texnik tizimlarning ehtiyojlarini qondiruvchi vosita bo'lib qolish xavfi ostida qoladi. Shu tariqa, inson o'zi yaratgan texnik sivilizatsiyaning quliga aylanish xatariga duch keladi.

Axloqning eng asosiy kuchi bu homo faber qudrati bo'lib, u insonning o'zini, uning tabiatini yengib o'tishda ifodalanadi, yoki M.Sheler so'zlari bilan aytganda, «texnika – haqiqiylikning xususiyatini bartaraf etishdir»[3:285]. Yonas bu salbiy jarayonning birinchi misoli sifatida inson umrining uzaytirilishini inson tabiati bilan belgilangan chegaralarni buzish sifatida ko'rib chiqadi.

Tibbiyot va biologiya sohasidagi yutuqlar insonning hayot darajasini yaxshilab, umrini uzaytirganini hisobga olib, bunday tanqid faqat kelajak oqibatlari nuqtai nazaridan qilinishi mumkin. Shubhasiz, zamonaviy tibbiyot va biologik tadqiqotlar tufayli insoniyat xavfli kasalliklarni yengib o'tishga, hayot sifatini oshirish va umr davomiyligini sezilarli darajada uzaytirishga muvaffaq bo'ldi. Shuning uchun ham bu sohadagi ilmiy-texnik yutuqlarning hozirgi ta'sirini salbiy baholash qiyin, biroq uzoq muddatli istiqbolda bu yutuqlar qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini tahlil qilish zarur.

Bu munosabat bilan mashhur rus muhandisi P.K.Engelmeyerning qarashlarini eslab o'tish lozim. Uning XIX asr oxiri – XX asr boshlarida ilgari surgan g'oyalari texnika falsafasining muhim asosini tashkil etadi. U texnika tushunchasiga insonning barcha bilim va ko'nikmalarini kiritgan. Engelmeyer texnikani tor ma'noda emas, balki keng qamrovli hodisa sifatida talqin qilgan. Engelmeyer texnika tushunchasiga amaliy natijalarga yo'naltirilgan insonning barcha bilim va ko'nikmalarini kiritgan, shu jumladan texnikani baholashning ijtimoiy-axloqiy jihati va unga munosabat. Uning fikricha, texnika faqatgina qurilmalar va mexanizmlar yig'indisi emas, balki insonning amaliy faoliyati natijasida shakllangan barcha bilim, mahorat va ko'nikmalarning tizimlashtirilgan majmuasidir. Bunday keng qamrovli yondashuv texnikaga nafaqat moddiy, balki ijtimoiy-axloqiy nuqtai nazardan ham qarash imkonini beradi.

Bu nuqtai nazarga ko'ra, texnika nafaqat mehnat unumdorligini oshirish, balki inson umrini uzaytirishni ham maqsad qiladi. Engelmeyer texnikaning bosh maqsadi faqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish emas, balki insonning umrini uzaytirish, hayotini yengillashtirish va farovonligini ta'minlash ekanligini alohida ta'kidlaydi. U texnikani hayot sifatini yaxshilash vositasi sifatida ko'radi. «Tasavvur qiling, - deb yozadi Engelmeyer, - agar qandaydir ixtiro sizga qandaydir ishingizni ikki baravar tezroq bajarish imkonini bersa. Shu yo'l bilan u sizga yarim umringizni taqdim etmaydimi?»[4:285]. Bu ifoda orqali u texnikaning inson hayotini uzaytirish funksiyasini obrazli tarzda tasvirlaydi. Engelmeyerning qarashicha, texnik vositalar odamga vaqtini tejash, mehnatini yengillashtirish va shu orqali hayotining sifatini yaxshilash imkoniyatini beradi.

Albatta, gap bo'sh vaqtni ko'paytirish hisobiga umrning potensial uzaytirilishi haqida ketmoqda, ya'ni texnik taraqqiyot omilining ijobiy ta'siri tasdiqlanmoqda. Inson texnika yordamida ko'proq ishlarni qisqaroq muddatda bajarib, bo'sh vaqtga ega bo'ladi. Bu vaqtni u o'z manfaatlariga muvofiq tarzda ishlatishi, intellektual va ma'naviy rivojlanishiga sarflashi, oilasi bilan ko'proq vaqt o'tkazishi mumkin. Shu ma'noda, texnika inson hayotini faqat vaqt nuqtai nazaridan emas, balki mazmunan ham boyitadi.

Bugun tibbiyot va gen injeneriyasidagi yutuqlar umrni uzaytirish imkonini beradi va shu munosabat bilan o'lim endi «qochib qutulish mumkin bo'lgan organik xato» sifatida qaralmoqda[5:76]. Zamonaviy tibbiyot yutuqlari tufayli inson umrining chegarasini sezilarli darajada kengaytirish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Ilgari muqarrar va yengib bo'lmaz hodisa deb qaralgan o'lim endilikda fan oldida yechish mumkin bo'lgan muammoga aylanmoqda. Olimlar tomonidan hujayra qarishining sabablari, organizmning regeneratsiya mexanizmlari va genom tuzilishi borasidagi tadqiqotlar inson umrini yanada uzaytirish istiqbolini ochmoqda.

Gap nafaqat naslning o'lmasligi, balki naslni tashkil etuvchi shaxslarning ham o'lmasligi haqida boradi. Falsafiy nuqtai nazardan, insoniyatning kelajak avlodlar orqali o'lmasligi bilan birga, zamondosh bo'lgan shaxslarning individual o'lmasligi masalasi ham ko'tarilmoqda. Bu esa ko'plab jiddiy axloqiy dilemmalarni keltirib chiqaradi. Yonas bunday savollarni quyidagi axloqiy yuklangan muammolarga bog'laydi, ularni chuqur falsafiy tahlil qilib, bir qancha muhim jihatlarni aniqlab beradi:

–inson umrining cheklanganligi uning hayotiga ma'no bag'ishlaydi, hayotning qadrini oshiradi, agar inson umri cheksiz bo'lsa, har bir daqiqa, har bir harakatning qadri pasayib ketishi mumkin;

–tabiiy muvozanatda o'lim yangi hayot uchun joy bo'shatadi, avlodlar almashinuvi evolyusion rivojlanishni ta'minlaydi. Bu muvozanatning buzilishi biologik va ijtimoiy oqibatlarga olib kelishi mumkin;

–uzoq umr ko'rish insoniyatning azaliy orzusi bo'lsada, unga erishish nafaqat texnologik, balki axloqiy masalalarni ham o'rtaga qo'yadi. Cheksiz uzoq umr ko'rish imkoniyati hamma uchun teng bo'ladimi? Yoki bu imkoniyat faqat ayrim kishilarga nasib etadimi?;

–insonlarning umri uzayib, o'lim kamaysa, yangi tug'ilishlar soni pasayib ketishi mumkin. Bu esa jamiyat yosh strukturasi o'zgartirib, yoshlar ulushining kamayishi va keksalarning ko'payishiga olib keladi;

–cheksiz hayot insonning tajriba to'plashi uchun keng imkoniyatlar bersada, uning hayratlanish, yangilikka intilish qobiliyatiga qanday ta'sir ko'rsatishi noaniq.

–inson faoliyatining muhim qismi uning chekli vaqt doirasida ko'p narsaga ulgurish istagi bilan bog'liq. Umr cheksiz bo'lsa, faollikka undovchi motivatsiya o'zgarishi mumkin. Inson faoliyatining yo'nalishlari, ustuvor maqsadlari qanday o'zgaradi?

Yuqorida keltirilgan zamonaviy texnikaning imkoniyatlari haqidagi misollar, Yonas nuqtai nazaridan, inson tabiatiga yo'naltirilganidan qat'i nazar, prinsipial jihatdan utopik xarakterga ega. Yonasning fikricha, bu texnologik yangiliklar insoniyat hayotini mukammallashtirish va'dasi bilan paydo bo'lsada, aslida ideallashtirilgan va voqelikdan uzoq maqsadlarga intiladi. Bu texnologik imkoniyatlar inson hayoti va tabiatning chuqur mohiyatini to'liq hisobga olmaydi va shu sababli amaliy hayotda kutilgan natijalarga olib kelmasligi mumkin.

Zamonaviy jamiyat texnologik taraqqiyotni insoniyatning barcha muammolarini hal etuvchi vosita sifatida ko'radi, bu esa texnik yechimlarga haddan tashqari ishonish va tayanish holatlarini keltirib chiqaradi. Bunday yondashuv inson hayotining ma'naviy va axloqiy tomonlarini chetga surib, faqat texnik yechimlarga e'tibor qaratadi. Yonasning ta'kidlashicha, texnik taraqqiyot tufayli insoniyat oddiy amaliy masalalar bilan fundamental falsafiy va ekzistensial masalalar o'rtasidagi farqni yo'qotmoqda. Texnologik yechimlarga o'ta ishonish oqibatida inson hayoti, uning maqsadi, ma'nosi kabi chuqur savollar oddiy texnik muammolar darajasiga tushirilmoqda. Shu bilan birga, oddiy aql bilan yechiladigan muammolar va chuqur donishmandlik talab qiladigan masalalar o'rtasidagi muhim chegara yo'qolmoqda, bu esa insoniyatni chalkash qarorlarga olib kelishi mumkin.

Faqat kelajakka yo'naltirilgan mas'uliyat insonning texnikaga bo'lgan munosabatini shakllantirishga loyiq. Yonas ta'kidlaganidek, insoniyatning «texnik qudrati» ortgan sari uning kelajak avlodlar va sayyoramiz oldidagi mas'uliyati ham shunga mos ravishda ortishi lozim. Kelajak uchun mas'uliyat hissi va prinsipi bizning texnologik imkoniyatlarimizga mutanosib

bo'lishi kerak. Bu prinsip insoniyatni texnologik taraqqiyotning salbiy oqibatlaridan asrash va kelajak avlodlar uchun yashashga mos dunyoni saqlab qolish uchun zarurdir.

Yonasning fikrcha texnikalashuv inson «yangi axloq» ni qabul qilishi zarurligidan dalolat beradi. Zamonaviy jamiyatda texnologik taraqqiyot shu qadar tezlashdiki, insonning axloqiy tushunchalari va me'yorlari bu o'zgarishlarga moslashib ulgurmayapti. Texnologiyalarning hayotimizning barcha sohalariga chuqur kirib borishi insoniyat oldiga yangi axloqiy masalalarni qo'yimoqda. Bu esa o'z navbatida, insonning axloqiy qarashlari va me'yorlarini qayta ko'rib chiqish, yangilash va zamonaviy texnologik voqelikka moslashtirish zarurligini ko'rsatmoqda.

Texnologiyalar rivojlanishda davom etayotgan bir paytda, axloqiy me'yorlar va qoidalar ushbu rivojlanishga mos keladigan darajada shakllanmagan. Bu vaziyat «axloqiy vakuum» holatini yuzaga keltirmoqda, ya'ni texnologiyalar inson hayotiga keng kirib kelmoqda, ammo ulardan foydalanishning axloqiy jihatlari yetarlicha ishlab chiqilmagan. Shu bilan birga, inson tabiatining o'zi ham texnik taraqqiyotning ta'siriga tushib, o'zgarish jarayonlarini boshdan kechirmoqda. Texnologiyalar nafaqat inson hayotining tashqi sharoitlarini, balki uning ichki dunyosini, qadriyatlar tizimini va hatto fiziologik xususiyatlarini ham o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

«Inson tabiatini axloqiyashtirishga urinish» haqidagi gaplar inson genomiga aralashishni qoralashga borib taqaladi. Bu mavzudagi muhokamalar asosan gen injeneriyasi, klonlash, embrionlarni tanlash va boshqa genetik texnologiyalarning axloqiy jihatlari atrofida kechmoqda. Bunday texnologiyalar inson tabiatini o'zgartirish, uni «yaxshilash» yoki «takomillashtirish» imkoniyatlarini yaratmoqda, ammo bu imkoniyatlardan foydalanish insoniyatning axloqiy tushunchalariga to'g'ri kelishi yoki kelmasligi masalasi muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Jamiyat bu texnologiyalarning qo'llanilishi borasida hali yakdil fikrga kelmagan, chunki ular insoniyatning asosiy qadriyatlari va tushunchalarini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda.

Zamonaviy nemis tadqiqotchisi V.fon Dele shunday deydi: «Fan tufayli texnologiyaning ixtiyoriga o'tgan narsa axloqiy nazorat orqali normativ aralashuvigagina bo'ysundirilishi lozim»[6:267]. Bu fikr ilmiy va texnologik imkoniyatlarning cheksiz emasligini, ularning axloqiy me'yorlar va qadriyatlar doirasida cheklanishi zarurligini ta'kidlaydi. Tadqiqotchining nuqtai nazaricha, fan va texnologiya qanchalik rivojlanmasin, ular insoniyatning axloqiy nazorati ostida bo'lishi kerak. Texnologik imkoniyatlar insoniy qadriyatlar va axloqiy prinsiplar bilan boshqarilishi, yo'naltirilishi zarur. Bu yerda asosiy mezon texnologiyalarning inson qadriyatini, uning huquqlari va erkinliklarini hurmat qilish darajasi bo'lishi kerak.

Texnikaning ambivalentligi to'g'risidagi tasavvur nemis axloqi va texnika falsafasida juda ommabop hisoblanadi. Bu mavzu nemis falsafa maktabida ko'p yillardan beri chuqur o'rganilib, turli olimlar tomonidan batafsil tadqiq etilgan. Ayniqsa, texnika falsafasi sohasida nemis mutafakkirlarining o'rni alohida ahamiyatga ega bo'lib, ularning asarlarida texnikaning ikki yoqlama xususiyati va uning insoniyat hayotidagi o'rni atroflicha tahlil qilinadi. Misol sifatida «Yangi texnologiyalar - axloqiy oqibatlar» nomli maqolaning ba'zi qoidalarini keltirib o'tamiz. Bu maqola texnikaning ikki tomonlama tabiatini yaqqol ochib beradi va zamonaviy texnologiyalarning hayotimizga ta'siri, undan kelib chiqadigan axloqiy masalalarni muhokama qiladi.

«Insonning ambivalentligi, ya'ni ikkiyoqlamaligi yaratilish bilan bog'liqlik va prometei emansipatsiyasi (ozodlikka intilish) o'rtasida o'z aksini topadi. Bu ikki tomonlama xususiyat, aynan texnikaning ikkiyoqlamaligida yorqin namoyon bo'ladi. Texnika insonga katta imkoniyatlar yaratish bilan birga, xavfli oqibatlarni ham olib kelishi mumkin. Texnik kuchlar yordamida insonning potensial imkoniyatlari oshgani sari, uning nafaqat yaratuvchilik qobiliyati, balki vayron qilish qudrati ham ortib boradi» [7:474]. Inson nafaqat konstruksiya yaratishga, balki destruksiyaga ham moyil bo'lib, o'z qo'li bilan yaratgan muhitini asta-sekin yemira boshlaydi. Bu jarayon oxir-oqibat Yer yuzini vayron qilib, sayyoramiz ekologik muvozanatini izdan chiqarishga sabab bo'lishi mumkin.

Tarixiy taraqqiyot davomida insonning texnik imkoniyatlari o'zgardi va bu texnikaning potensial xavfini kuchaytirdi. Faqat kamon va o'qlarga ega bo'lgan qadimgi odamlar dunyosi bilan, atom energiyasini kashf etgan va nasliy belgilarni o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lgan hozirgi odamlar dunyosini qiyoslaganda, bugungi dunyo ancha xavfli va dahshatli ekanini anglash qiyin emas. Zamonaviy texnologiyalar ko'lami kengaygani sari, insoniyatning o'zini vayron qilish yoki tabiatga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazish imkoniyati ham ortib boradi. Bu esa texnologik taraqqiyotning ikki tomonlama tabiatini yana bir bor ta'kidlaydi.

Texnika rivojlanishidagi har bir yangi bosqich axloqqa yangicha yondashuvni taqozo etadi. Hozirgi davrda texnika shu qadar tez rivojlanayaptiki, axloqiy qadriyatlar va normalar bu sur'atga yetib olishga ulgurmayapti. Shu sababli, an'anaviy «eski» fazilatlariga yangilari qo'shilishi va ular bilan uyg'unlashishi kerak. Bu yangi fazilatlar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin: uzoqni ko'ra bilish qobiliyati, ya'ni qarorlar va harakatlarning uzoq muddatli oqibatlarini oldindan ko'ra olish; o'z-o'zini cheklashga tayyorlik va bunga axloqiy kuch topa olish; texnikadan foydalanishda ehtiyotkorlik (inson va mashina o'rtasidagi sifat jihatidan farqlarni doimo hisobga olish); texnologiyalarni shunday loyihalash va ishlatishki, inson xatosi qaytarilmas fojiali oqibatlarga olib kelmasligi kerak; kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyatni chuqur anglash va ularning huquqlarini hurmat qilish va hokazo.

Texnologik taraqqiyot sharoitida inson o'z me'yorlari va talablarini belgilaydigan texnik tuzilmaga nisbatan mustaqillikka intilishi, texnikaning asiriga aylanib qolmasligi kerak. Texnika insonga xizmat qilishi lozim, inson esa texnikaning quliga aylanmasligi zarur. Zamonaviy inson texnikaning taklif etayotgan qulayliklaridan foydalanib turib, o'z erkinligi va mustaqilligini saqlab qolishi eng muhim masalalardan biriga aylandi. Shaxsni texnikaning salbiy ta'siridan himoya qilish, uning individualligini saqlab qolish hozirgi zamonning asosiy vazifalaridan biridir[8:97].

Yuqori texnologiyali jamiyatda, agar u bir vaqtning o'zida bag'rikeng va erkin bo'lsa, har bir inson o'z o'rnini topishi kerak. Jumladan, boshqa texnikadan foydalanadigan, o'ziga xos qobiliyatlarga ega bo'lgan, o'zgacha sohalarda kuchli bo'lgan, jamiyat «andozalari» dan tashqari o'z maqsadlarini ko'zlaydigan insonlar ham o'z joyini topishlari muhim. Jamiyat texnologik taraqqiyot tufayli barcha a'zolarini bir qolipga solishga urinmasligi, inson shaxsining o'ziga xos xususiyatlarini qadrlashi, individuallikka imkon berishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, jamiyat «standartlari»ga mos kelmaydigan odam ham o'z o'rnini egallay olishi kerak, bu esa jamiyatning sifati va rivojlanish darajasini ko'rsatuvchi muhim mezondir. Bunday inklyuziv va bag'rikeng jamiyatni qurish chaqirig'i xristian dini qadriyatlari bilan ham uyg'un bo'lib, barcha insonlarning teng huquqli va qadrli ekanini tan olishga, har bir kishining noyobligi va qadr-qimmatini saqlashga da'vat etadi. Bu g'oya jamiyati oldidagi muhim mas'uliyat va vazifa hisoblanadi, uning amalga oshishi esa xristian mas'uliyatining asosiy ishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Йонас Г. Принцип ответственности. Москва: Айрис-Пресс, 2004. 480 с.
2. Кант И. Критика чистого разума. М.: Эксмо, 2015. 288 с.
3. Кант И. Метафизика нравов. Соч. в 6 т. Т.4, ч.2. М.: Мысль, 1965. С.285.
4. Кессиди Ф.Х. Этические сочинения Аристотеля. В: Аристотель. Соч.: в 4 т. Т.4. М.: Мысль, 1983. С.8–37. [Ilmiy kirish/bo'lim, ammo kitob nashrida]
5. Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечное. М.; СПб.: Культурная инициатива: Университетская книга, 2000.
6. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Наука, 1999. С.274.
7. Разин А.В. Этика: Учебник для вузов. 2-е изд. М.: Академический проект, 2004. С.474.
8. Навоий Алишер. Махбуб ул-кулуб. Т.: Фан, 1998. Б.97.